

MURAKKAB QO‘SHMA GAPLAR GRAMMATIKASI

*Ataniyazova Zulfizar Jasurovna*Samarqand davlat chet tillar instituti
(o‘zbek tili va adabiyoti) yo‘nalishi talabasi

10.5281/zenodo.20026386

Annotation. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida bog‘langan qo‘shma gaplarning o‘rganilishi, ayniqsa teng komponentli murakkab sintaktik qurilmalar va ularning sintaktik derivatsiyasi masalalari tahlil qilinadi. Unda bog‘lovchi va yuklamalarning derivatsiya operatori sifatidagi roli, teng va zidlov bog‘lovchilari orqali shakllanuvchi konstruksiyalar, shuningdek, ularning semantik, sintaktik va pragmatik xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, ilova qurilma, parsellyatsiya, dubloperator hodisasi hamda inkor shakllarining sintaktik tizimdagi o‘rni ilmiy asosda izohlanadi. Tadqiqot natijasida murakkab sintaktik qurilmalar shakllanishida operator tanlanishi, komponentlar o‘rtasidagi munosabat va ularning nutqdagi funksional ahamiyati aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: bog‘langan qo‘shma gap, teng komponentli MSQ, sintaktik derivatsiya, derivatsiya operatori, bog‘lovchi va yuklama, zidlov bog‘lovchilari, dubloperator, inkor shakli, ilova qurilma, parsellyatsiya, semantik va sintaktik munosabat, pragmatik funksiya, nutq faoliyati, til tizimi.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы изучения сложносочинённых предложений в узбекском языкознании, особенно проблемы синтаксической деривации сложных синтаксических конструкций с равноправными компонентами. Рассматривается роль союзов и частиц как операторов деривации, конструкции, образованные сочинительными и противительными союзами, а также их семантические, синтаксические и прагматические особенности. Также научно объясняются явления присоединительных конструкций, парцелляции, дубльоператора и место отрицательных форм в синтаксической системе. В результате исследования выявляются роль выбора оператора в формировании сложных синтаксических структур, отношения между компонентами и их функциональное значение в

речи.

Ключевые слова: сложносочинённое предложение, сложная синтаксическая конструкция с равноправными компонентами, синтаксическая деривация, оператор деривации, союзы и частицы, противительные союзы, дубльоператор, отрицательная форма, присоединительная конструкция, парцелляция, семантические и синтаксические отношения, прагматическая функция, речевая деятельность, языковая система.

Abstract: This article analyzes the study of compound sentences in Uzbek linguistics, with particular focus on syntactic derivation of complex syntactic constructions with equal components. It examines the role of conjunctions and particles as derivational operators, structures formed through coordinating and adversative conjunctions, and their semantic, syntactic, and pragmatic features. The study also explains appositive constructions, parcellation, the double operator phenomenon, and the role of negative forms in the syntactic system. The results highlight the importance of operator selection in forming complex syntactic structures, the relations between components, and their functional significance in speech.

Keywords: compound sentence, complex syntactic construction with equal components, syntactic derivation, derivational operator, conjunctions and particles, adversative conjunctions, double operator, negative form, appositive construction, parcellation, semantic and syntactic relations, pragmatic function, speech activity, language system.

G'. A. Abdurahmonov bog'langan qo'shma gaplar faqatgina turkiy tillarda emas, balki boshqa sistemali tillarda ham qo'shma gapning eng kam o'rganilganligini to'g'ri ta'kidlaydi¹. Lekin, shunday bo'lsa ham, o'zbek tilshunosligida usbu turdagi qo'shma gaplar bobida S. Ravshanovning professor U. Tursunov rahbarligida yozilgan, 1969 yilda himoya qilingan "Hozirgi o'zbek adabiy tilida bog'langan qo'shma gaplar strukturasi" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi mavjud ekanligini ayta olamiz².

¹ Qarang: Абдурахмонов Ф. А. Қўшма гап синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1964. – 61 б.

² Qarang: Ravshanova S. Bo'g'langan q'ushma gaplarda zidlov bo'g'lovchilari bilan biirikkan sodda gaplarning fikriy munosabatlari haqida // Dokl.naучно-теор.конф. – Бухара,1957; Дарак ва сўроқ гапдан ташкил тошган бо'г'ланган қўшма гаплар // Тошкент пед-интнинг илмий асарлари, 98-том,1972; Структура сложносочинённых предложений в современном узбекском литературном языке // Автореф.канд.дис. –Ташкент, 1969.

An'anaviy tilshunoslikda bog'langan qo'shma gapning biriktiruv bog'lovchili turi va, ham, hamda kabi bog'lovchilar orqali, shuningdek, -da, -yu yuklamalari ishtiroki orqali shakllanishi ko'rsatilgan.

Biroq faktik til materiallarining tahlili hozirgi o'zbek tilida teng komponentli MSQning biriktiruv bog'lovchili turida va bog'lovchisining hamda -da, -yu yuklamalarining faol qo'llanilishini dalillamoqda. Shuning uchun quyida derivatsiya operatori vazifasini bajaruvchi ana shu vositalar qatnashgan teng komponentli MSQlar sintaktik derivatsiyasi haqida so'z yuritamiz³.

Shuni aytish kerakki, ushbu operatorlardan va bog'lovchisi MSQ derivatsiyasini tashkil qiluvchi omil sifatida ko'pincha yozma nutqda qo'llaniladi. Hozirgi o'zbek tili og'zaki nutqda esa uning o'rnida, ko'pincha, -da, -yu yuklamalari faol ishlatilib kelinmoqda.

MSQ sintaktik derivatsiyasi voqelanishi uchun kami bilan ikki gapning ma'lum bir derivatsion jarayonda birikuviga asoslanadi, bu gaplar semantik jihatdan ham, sintaktik jihatdan ham biri ikkinchisi bilan bog'liq bo'ladi. Bunga asosiy sabab MSQning hosilalardan yasalgan hosila sintaktik derivatsiyasini tashkil etgan yangi operatorga tayanishidir.

Teng komponentli MSQning biriktiruv bog'lovchisi orqali ifodalangan operatori ikkita mustaqil gapning birikuvi jarayonida transpozitor vazifasini ham bajaradi. Chunki MSQ derivatsiyasi transformatsiya hodisasining natijasini taqozo etib keladi⁴.

Lekin bu bilan sintaktik derivatsiya va transformatsiyani analogik hodisalar deb tushunmaslikkerak, sintaktik derivatsiya keng qamrovli, u bevosita ishtirokchilar usulini ham, transformatsiyani ham o'z ichiga olib keladi. Buni quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

Ko'ngil mahzanining qulfi til va ul xazinaning kalidin so'z bil (A. Navoiy).

Tayanch struktura gapning minimal shakli hisoblanib, gap uchun eng muhim unsurlar munosabatidan tashkil topadi. Uni S (subyekt), V (predikat) belgilari orqali ifodalash mumkin. Shunga ko'ra, tayanch struktura sintaktik derivatsiya mahsuli emas, aksincha derivatsion yo'nalishga imkon

³ Турниёзов Б. Ҳозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри – 2008. – 39 б

⁴ Transformatsiya hodisasiga qarang: Маматқулов С. Ўзбек тилида предикатив синтагманинг трансформацияланиши//Докт.дис.автореф. – Тошкент, 2004.

yaratuvchi bazal obyekt sanaladi. Agar SV strukturasi tarkibiga birona X unsur qo'shilsa, u holatda derivat shakllanadi: Shoikrom (S) xomush (X) o'tirardi (V).

Ishimizning oldingi bobida aytib o'tilgani singari, sintaktik derivatsiya operatorsiz vujudga kelmaydi. Operator esa real ifodali (ya'ni biror morfologik vosita bilan ifodalangan) yoki nul ifodali (ya'ni morfologik vositaning ishtirokisiz) bo'lishi mumkin. Ayni holatda u nul ifodalidir. Bunda xomush (X) so'zi bilan o'tirardi (V) so'zining distributiv munosabati mavjudligi va buning natijasida to'g'ridan – to'g'ri aloqaga kirishishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Demak, keltirilgan misolda sintaktik derivatsiya nul ifodali semantik operator vositasida shakllanmoqda.

Sintaktik derivatsiyaning keyingi bosqichlarida real operatorlar qo'llanila boshlagan: Shoikrom sandal chetida xomush o'tirardi -operator -da. Shoikrom to'rdagi sandal chetida xomush o'tirardi – operator -dagi qo'shimchasi. Shoikrom ayvon (-ning) to'ridagi ... – operator bunda -ning affiksi.

Ilova qurilma deb yetakchi gap mazmuning ifodasiga qo'shimcha tarzda ma'no beruvchi sintaktik qurilmaga aytiladi. Aynan ana shu nuqtayi nazardan ham, bog'lovchilari ishtirok etayotgan murakkab shaklli sintaktik strukturani ilovali murakkab sintaktik qurilma deb atash, bizningcha, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shundan kelib chiqib, bunday strukturalarni bog'lovchi vositasida shakllanuvchi teng komponentli MSQlarga kiritib bo'lmaydi.

Bizningcha, qo'shimcha ma'lumot beruvchi gap ikkinchi bir gapga tirkalib kelar ekan, uni ilova qurilma deb atash uchun to'liq asos bor. Ammo ilova qurilmani parsellyatdan farqlamoq kerak. Chunki parsellyatsiya hodisasi ma'lum bir fikrning bo'linib ifodalanishini taqozo etadi, ilova qurilma esa yetakchi gapda berilayotgan xabarga tirkaladigan ilovani anglatadi.

Bundan tashqari, shu o'rinda ilovali murakkab qurilma komponentlarining semantik vaznlari tenglik munosabatini ko'rsatmaydi. Hozirgi o'zbek tilida biriktiruv bog'lovchili teng komponentli MSQ sintaktik derivatsiyasining asosiy operatori va ekanligini bilishimiz mumkin. Bundan tashqari, mazkur bog'lovchining grammatik sinonimlari -da, -yu yuklamalari faol qo'llaniladi. Lekin shunday bo'lsa-da, biriktiruv bog'lovchili teng komponentli MSQ shakllanishi mumkin bo'lgan

derivatsion jarayonda operator tanlanishini erkin deb bo'lmaydi. Chunki va bog'lovchisi operator bo'lganda MSQ komponentlari o'rtasida mazmuniy mutanosiblik kuzatilsa, yuklama operator bo'lganda operandlar o'rtasida mazmuniy nomutanosiblik vujudga keladi.

Ammo, lekin, biroq kabi zidlov bog'lovchilari teng komponentli murakkab sintaktik qurilma gaplarda ishlatiladi, shu sababli ular zidlov bog'lovchili murakkab sintaktik qurilmalar sintaktik derivatsiyasining operatori vazifasida keladi hamda ikkinchi operand tarkibida keladi.

Teng komponentli MSQning mazkur turida, ammo, lekin, biroq singari zidlov bog'lovchilari ishlatiladi. Shu bois ular zidlov bog'lovchili MSQlar sintaktik derivatsiyasining operatori vazifasini bajaradi va ikkinchi operand tarkibida keladi. Teng komponentli MSQlarning istalgan turida ham bog'lovchi tarkibiy qismlarning tub strukturalariga kirmaydi. Negaki sintaktik derivatsiya operatori shakllanayotgan hosila struktura tarkibiga tashqaridan olib kiriladi. Bunda operator tanlanishi masalasi so'zlovchining xohishi hamda nutq muhitining talabi bilan bog'liq. Bunday vaziyat esa, sintaktik strukturalarning tanlanishi uchun ham imkon bo'ladi. Fikrni dalillash uchun quyidagi misolga murojaat etaylik:

Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'ldi.

Bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

Tanlanishi mumkin bo'lgan operatorlar: ammo, lekin, biroq, -sa ham, -sa -da, -ga bo'lsa ham. Derivatsion jarayon va hosilalar paradigmasi bunday:

1. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'ldi-yu, Abu Bakr Kalaviyga bu yilday tuyuldi. (M. Ali. Sarbadorlar).

2. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'lgan bo'lsa-da, bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

3. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'lgan bo'lsa ham, bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

4. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'lganiga qaramay, Abu Bakr Kalaviyga bu yilday tuyuldi.

5. Buxoroga ketganiga yigirma kun bo'ldi, ammo bu Abu Bakr Kalaviyga yilday tuyuldi.

Qanday bo'lsa ham, operator operandlar strukturalari sathlariga kirmagan holda, ulardan tashqarida faollashuvi kuzatilib kelinadi. Ammo teng komponentli MSQ tarkibiy qismlarini mustaqil gaplar sifatida tasavvur

etib, bog'lovchi vositani ularning ikkinchisida qoldirish ham mumkin. Lekin bunday vaziyatda u sintaktik funksiyasiga ko'ra avtonom monema, ya'ni sintaktik strukturaning boshqa unsurlariga sintaktik funksiya hamda nutqiy faollik berishda qatnashmaydigan, shuningdek, o'zi ham gapning boshqa unsurlariga biror jihatdan qaram bo'lmagan nutq birligi tarzida qo'llanilib kelinadi.

Zidlov bog'lovchili teng komponentli MSQ shakllanadigan derivatsion jarayonda to'siqsiz ergash gapli MSQ ham hosil bo'lishi mumkin. M. Asqarovaning fikriga ko'ra, zidlov bog'lovchilari ishtirokida shakllangan bog'langan qo'shma gaplar mazmunan to'siqsiz ergash gapli qo'shma gaplarga o'xshaydi va shuning uchun bir-biriga zid ikki hodisa ifodalanishi jarayonida zidlikka qaramay, ikkinchisidagi voqea yuzaga keladi.

Bizning fikrimizcha, ushbu mulohaza qisman to'siqsiz ergash gapli MSQlar komponentlarining mazmuniy ifodasiga taalluqli bo'lib qolgan. Zidlov bog'lovchisi ishtirokida shakllangan teng komponentli MSQning faqat ikkinchi qismida ifodalanayotgan voqea-hodisa emas, balki har ikki komponentida berilayotgan harakat ifodasi ham to'liq ro'yobga chiqadi. Buning asosiy sababi teng komponentli MSQlar tarkibiy qismlarining har biri alohida tub strukturaga asoslanishidadir. To'siqsiz ergash gapli MSQlarning sintaktik shakllanishi bosh gapning tub strukturasi tayanadi. Shuning uchun bunda bosh gapda ifodalanayotgan voqea-hodisaning ro'y berishi muhim hisoblanadi. Fikrni dalillash uchun quyidagi misollarga murojaat etaylik:

1. U keksaygan bo'lsa-da, ko'zlarining o'ti so'nmagan, hanuz xushro'y edi (Oybek. Ulug' yo'l).

2. Tulki tilmochning asli ismi Bozorboy bo'lsa-da, u ... «Tulki tilmoch» laqabi bilan hammaga ma'lum edi (Oybek. Ulug' yo'l).

3. Samad ham, Gulshan xonim ham, Bahri ham ko'p azob tortish orqasida toza ranglaridan ajradilar, kasal kishiga o'xshab qoldilar, ammo ifloslik ijodchisi Shodmon quvnoq edi (H. Shams. Tanlangan asarlar).

Zidlov ma'noli teng komponentli MSQ tarkibida zidlov bog'lovchilari qo'shaloq tarzda qo'llanilishi mumkin:

1. Gaplarning chakki emas, uka, ammo lekin, manavi eshonlarimiz, ... din islom yo'lida jon kuydirgan ahli islomlarimiz haqida gapirgan gaplarning jo'yali emas! (H. Shams. Tanlangan asarlar).

2. Sen bilan bizning nazarimiz to‘q , ammo lekin ular hamisha yog‘ ichida yashasalar ham, o‘lguday ochko‘z bo‘ladilar (H. Shams. Tanlangan asarlar). 3. Men uni yomonlamoqchi emasman, ammo lekin siz o‘z farzandimsiz! (O. Yoqubov. Diyonat).

Bu kabi teng komponentli MSQ sintaktik derivatsiyasi ikki zidlov bog‘lovchisiga asoslanganligi sababli, bunday vositalarni derivatologiyaga N. Turniyozov tomonidan kiritilgan “дубльоператор” termini bilan nomlaymiz. Inkor bog‘lovchisi ham MSQ sintaktik derivatsiyasini dubloperator tarzida qaraladi. Uning bu jarayonda semantik salmog‘i e‘tiborli ahamiyat kasb etadi, MSQ komponentlarining har ikkalasida ham voqea-hodisaning bajarilishi inkor qilinadi, MSQ sintaktik derivatsiyasi ana shu semantik maqsadning til unsurlari vositasida ifodalanishini ta‘minlab keladi:

1. Na biror uyning mo‘risidan tutun chiqadi, na biror daraxt ko‘rinadi (Sh. Toshmatov. Ishq yangilandi).

2. Yigit esa dom – daraksiz. Na qo‘shig‘i eshitiladi, na izi topila qoladi (J. Abdullaxonov. Borsa kelmas).

Bu kabi MSQlar sintaktik derivatsiyasi operandlari bir-biri bilan semantik jihatdan ham, sintaktik nuqtayi nazardan ham uzviy bog‘liq holatda bo‘ladi. Shuning uchun ularning har ikkitasi yaxlit holda qo‘llanilgandagina to‘laqonli mazmuniy va sintaktik butunlik vujudga keladi. Lekin tilshunoslik adabiyotlarida ayrim fikrlar ham mavjudki, ularga ko‘ra na unsuri ishtirokida shakllangan sintaktik qurilmani bog‘langan qo‘shma gap ichiga kiritib bo‘lmaydi. Negaki na unsuri bog‘lovchi emas, balki inkor formadir. Shu bois na...,na inkor formasi qatnashgan sintaktik qurilmani bog‘lovchisiz bog‘langan qo‘shma gaplar jumlasiga kiritish maqsadga muvofiqdir.

Bo‘lsa, esa so‘zlari ishtirokida shakllangan MSQlarda, oldingilaridan farqli ravishda, ikki gapda ifodalanayotgan voqeahodisalar mazmunan qiyoslanadi va qiyoslanayotgan bo‘laklarga mantiqiy urg‘u tushadi.

MSQ sintaktik derivatsiyasi uchun aynan mana shu narsa semantik asos bo‘la oladi. Sintaktik derivatsiya jarayonida operator MSQ komponentlarining ikkinchisiga qo‘shilib keladi va uning birinchi komponent bilan sintaktik hamda semantik munosabatini tashkil qiladi:

1. Qaynота ohista kelib, kelinning boshidan bir hovuch tanga sochdi, qaynona bo‘lsa kelinni bag‘riga bosib uzoq turdi (R. Rahmon. Kelin).

2. Erk oftobining tig'i ba'zan sargardonlik izg'irinlarida qolardi, daydi qabila esa shu tajribali, keksa boshliqning izmida darbadarlikning oxiriga intilardi (Sh. Toshmatov. Ishq yangilandi).

Bu turdagi teng komponentli MSQ sintaktik derivatsiyasi operator vazifasida kelgan bo'lsa, esa so'zlari bilan uzviy bog'liqdir. Bu so'zlarning ishtirokisiz bu xildagi MSQ strukturasi shakllanmaydi. Negaki ularni almashtirish uchun boshqa sinonimik vositalar yo'q.

O'zbek tilshunosligida bog'langan qo'shma gaplar va teng komponentli murakkab sintaktik qurilmalar sintaktik derivatsiya nuqtayi nazaridan keng va chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday gaplarning shakllanishida bog'lovchi va yuklamalar muhim derivatsion operator vazifasini bajaradi hamda ular orqali turli semantik va pragmatik munosabatlar yuzaga keladi. Murakkab sintaktik qurilmalar tarkibida tenglik, zidlik, inkor va qo'shilish munosabatlari turli vositalar orqali ifodalanadi. Umuman olganda, MSQlarning shakllanishi faqat grammatik jarayon emas, balki nutqiy faoliyat, semantik bog'liqlik va inson omili bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab lingvistik hodisa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Ф. А. Қўшма гап синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1964. – 244 б.
2. Равшанова С. Боғланган қўшма гапларда зидлов боғловчилари билан бириккан содда гапларнинг фикрий муносабатлари ҳақида // Докл.научно-теор.конф. – Бухара,1957; Дарак ва сўроқ гапдан ташкил топган боғланган қўшма гаплар // Тошкент пед-интининг илмий асарлари, 98-том, 1972; Структура сложносочинённых предложений в современном узбекском литературном языке // Автореф.канд.дис. – Ташкент, 1969.
3. Турниёзов Б. Ҳозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2008. – 84 б.
4. Mamirova D. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH OF ADVERTISING TEXTS //Asian journal of scientific research and innovations. – 2026. – Т. 1. – №. 1. – С. 155-157.

5. Гаффоров А. А. Ҳозирги ўзбек тилида парцеллятив ва иловали қурилмаларнинг синтактик деривацияси // Номзодлик дис. автореферати. – Самарқанд – 1997. – 23 б.
6. Турниёзов Н., Турниёзова К. Функционал синтаксисга кириш. – Тошкент, 2003. – 66 б.
7. Асқарова М. Ҳозирги замон ўзбек тилида қўшма гаплар. – Тошкент, 1960. – 134 б.
8. Турниязов Н. К. Синтаксическая деривация гипотаксиса в современном узбекском языке // Автореф. докт. дис. – М., 1985. – С. 26.
9. Солихўжаева С. Боғланган қўшма гаплар // Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент, 1992. – 292 б.
10. Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Самарқанд: СамДУ, 2001. – 171 б.